

ЖАЗОДАН ОЗОД ҚИЛИНГАН ШАХСЛАРНИНГ ХУЛҚ-АТВОРИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ҲУҚУҚИЙ ВА ИЖТИМОЙ НОРМАЛАРНИНГ УМУМИЙ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Юсупов Ойбек Луқмон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ масъул ходими,
мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18045336>

Жазо ва бошқа ҳуқуқий таъсир чоралари жисмоний азоб бериш ёки инсон кадр-қимматини камситиш мақсадини кўзламайди¹, балки унинг хулқ-атворини тузатиш, ижтимоий адолатни тиклаш ва келгусида қонунбузилишларнинг олдини олишдир. Шу маънода, жазодан озод қилиш институтининг амалиётда қўлланиши давлатнинг инсон шаъни ва кадрини олий қадрият сифатида эътироф этаётганини кўрсатади. Инсонпарварлик сиёсати, аввало, қилган қилмишига тан олган, пушаймон бўлган ва жамиятга фойдали аъзо сифатида қайта мослашишга интилаётган шахсга янги имконият беришни назарда тутаяди. Бундай ёндашув жиноятга нисбатан фақат жазо чоралари билан эмас, балки тарбиявий ва реабилитацион воситалар орқали муносабатда бўлишни, фуқарони жамиятдан ажратмасдан, аксинча уни ижтимоий ҳаётга қайта мослаштиришни таъминлайди ҳамда ўз самарасини беради.

Ўзбекистон Конституцияси қабул қилинганининг 33 йиллиги муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қилмишига чин дилдан пушаймон бўлиб, тузалиш йўлига ўтган 615 нафар шахснинг афв этилиши мамлакатимизда инсонпарварлик ва меҳр-шафқат тамойилларининг амалий ифодаси сифатида намоён бўлди. Афв этилганлар орасида 9 нафар хорижлик, 29 нафар аёл, 264 нафар 30 ёшгача бўлган ёшлар (жумладан, икки нафар бола) ҳамда 9 нафар тақиқланган ташкилотларга аъзо бўлган шахслар борлиги², мамлакатимиздаги жазо сиёсатида қасос эмас, балки тузатиш, қайта ижтимоийлаштириш ва ижтимоий мослаштириш каби инсонпарвар принциплар устувор ўрин тутаётганини тасдиқлайди. Бу жараён, ўз навбатида, фуқароларга ишонч ва имконият бериш орқали такрорий жиноятчилик хавфини камайтириш, жамиятда барқарорлик ва осойишталикни мустаҳкамлашга қаратилган ҳуқуқий сиёсатнинг изчиллиги ва мақсадлилигини кўрсатади.

¹ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. 7-modda. Insonparvarlik prinsipi. URL: <https://lex.uz/mact/-111453>.

² Президент жазо муддатини ўтаётган 615 нафар шахсни афв этди. URL: <https://www.gazeta.uz/uz/2025/12/07/decree>.

Бироқ мавжуд статистик маълумотлар жазодан озод қилинган шахсларга берилган ишонч ва имкониятни ҳар доим ҳам тўғри баҳолаб, ижтимоий мослашув йўлида самарали фойдаланиш амалиёти билан мувофиқ келмаслигини кўрсатмоқда. Хусусан, республика бўйича Пробатсия хизмати назоратида турган, Жиноят кодексининг 73-моддаси асосида жазони ўташдан муддатидан илгари шартли равишда озод қилинган шахслар томонидан 2025 йилнинг 9 ойи давомида содир этилган жиноятлар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 182 фоизга ошгани³, ушбу тоифада такрорий жиноятчилик хавфи юқориликча қолмоқда, деган хулосага келиш имконини беради.

Бундай ҳолатлар такрорий жиноятчиликнинг олдини олиш масаласини криминология, жиноят ҳуқуқи ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизими олдида турган энг муҳим ва долзарб вазифалардан бири сифатида намоён қилади. Чунки жазодан озод қилинган шахснинг ушбу даврдаги хулқ-атвори, унинг жамиятга қай даражада мослаша олиши, ҳуқуқий нормаларга бўлган муносабати ва уни ўраб турган ижтимоий муҳит таъсири рецидив хавфининг юзага келиши ва даражасини белгилайдиган ҳал қилувчи омиллардан ҳисобланади.

Амалий таҳлиллар шуни кўрсатадики, жазодан озод қилинган шахсларнинг муайян қисми жамиятга қайтиш жараёнида қатор муаммоларга дуч келмоқда: ҳуқуқий саводхонликнинг етарли эмаслиги⁴, ижтимоий кўмакнинг камлиги, иш билан таъминланишдаги қийинчиликлар, атроф-муҳитнинг салбий таъсири, оилавий муносабатларнинг издан чиқиши⁵ каби омиллар уларнинг хулқ-атворида беқарорлик пайдо қилиб, такрорий жиноят содир этиш эҳтимолини кучайтирмоқда.

Шу боис, ушбу бобда жазодан озод қилинган шахслар хулқ-атворида таъсир этувчи ҳуқуқий ва ижтимоий омилларни тизимли таҳлил қилиш, уларнинг рецидивга таъсир даражасини аниқлаш ҳамда профилактиканинг самарадорлигини ошириш учун назарий-ҳуқуқий асосларни белгилаб бериш муҳим аҳамиятга эга. Мавзуга оид илмий манбалар таҳлили, хорижий давлатлар тажрибаси ва миллий амалиёт асосида мазкур муаммонинг моҳияти, уни белгилаб берувчи омиллар ва

³ Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЖХД Пробация хизматининг 2025 йил 9 ойи якуни бўйича ҳисоботи.

⁴ *Amirov Z.A.* Ҳуқуқий маданият: ушбу соҳадаги қонунчиликни такомиллаштириш масалалари // *Huquq va burch.* – 2016. – №4 (124). – Б. 56–57.

⁵ *Муродов А.Ш.* Нотинч оилалар билан профилактика ишларини ташкил этиш йўналишлари // *EJLFAS.* 2025. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/notinch-oilalar-bilan-profilaktika-ishlarini-tashkil-etish-y-nalishlari> (дата обращения: 27.11.2025).

уларнинг ҳуқуқий мазмун-моҳияти ушбу бобнинг асосий тадқиқот йўналишини ташкил этади.

Инсониятнинг тарихий тараққиёт йўлига назар ташлар эканмиз, ҳар қандай жамият ва давлатни такомиллаштириш, унинг барқарор ривожланишини таъминлашга қаратилган фаолият доимо ҳуқуқий тафаккур ва ҳуқуқий амалиётнинг такомиллашуви билан чамбарчас боғлиқ эканини кўриш мумкин⁶. Мавжуд тажриба шуни тасдиқлайдики, инсоният ҳар бир даврда ўз имконият ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб, ҳуқуқий фаолият соҳасида яратилган энг яхши ютуқларни сақлаш, мустаҳкамлаш ва янада ривожлантиришга интилиб келган.

Цивилизatsiянинг ҳар бир босқичи жамият ҳаётига янги ижтимоий муносабатлар маҳсулини олиб кирган ва уларнинг ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиниши объектив зарурат сифатида юзага чиққан. Бу муносабатларнинг динамик табиати эса давлат ва жамиятнинг янада юксак ривожланиш босқичларига интилиши билан боғлиқ ҳолда ҳуқуқий тизимдан доимий янгиланиш, мослашув ва такомиллашувни талаб этади⁷. Шу боис, ҳуқуқий ривожланиш жараёни инсоният жамияти мавжуд экан, унинг тарихий даврлари алмашиб тургани сингари, изчиллик ва узлуксизликда давом этаверади.

Дунёнинг тузилиши шунчалик мураккабки, инсон томонидан яратилган қонунлар билан бир қаторда табиат ва коинотнинг инсон иродасидан мустақил равишда амал қилувчи абадий қонунлари ҳам мавжуд. Инсон уларнинг моҳиятини аста-секин англаб боради, бироқ бу қонунлар унинг билим даражасидан қатъи назар ўз кучида қолаверади.

Инсоният тарихи шуни кўрсатадики, инсон якка ҳолда эмас, балки жамоа ичида яшабгина ривожлана олади. Айнан шу эҳтиёж одамларни оила, жамоа, қабила ва давлат каби ижтимоий тузилмаларга бирлаштирган. Бундай бирлашувнинг асосий мақсади эса табиат кучларига мослашиш, барқарорлик ва тараққиёт сари интилишдан иборат бўлган.

Инсоннинг табиат кучлари ва ташқи таҳдидлардан ҳимояланиш эҳтиёжи уни илк эътиқодлар, урф-одатлар ва хулқ-атвор қоидаларини яратишга ундаган. Аста-секин одамлар табиий инстинктлардан ташқари, жамият ҳаётини тартибга солувчи махсус ҳуқуқий воситалар зарурлигини англаб етганлар⁸. Шу маънода “ҳуқуқ” тушунчасининг замонавий моҳияти

⁶ Davlat va huquq nazariyasi: Darslik / X.T. Odilqoriyev, I.T. Tulteyev va boshq.; prof. X.T. Odilqoriyev tahriri ostida. — Toshkent: “Sharq”, 2009. — B 37-38.

⁷ Курсков Д.Ю. Г. Спенсер о государстве и праве // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2011. №8 (70). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/g-spenser-o-gosudarstve-i-prave-1> (мур.вакти: 06.11.2024).

⁸ Полющук Н.И. Эволюция идеи права и правовые отношения: вопросы теории и практики. СПб., 2005. С. 6-7.

қадимги урф-одатлар, мифологик қарашлар ва расм-русумлар билан боғлиқ тарихий қатламларга таянади.

Ҳуқуқ нормалари ўтмишда мавжуд бўлган турли монормал меъёрларнинг вориси сифатида адолат, ор-номус, бурч ва қадр-қиммат каби ахлоқий қадриятларни сақлаб қолган ҳолда, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилади⁹. Замонавий жамиятда эса ҳуқуқ нормалари одамларнинг қонуний хулқ-атворини таъминловчи асосий омиллардан бири сифатида намоён бўлади.

Ҳуқуқий норма ҳуқуқ назариясининг энг асосий тушунчаларидан бири бўлиб, уни ҳуқуқнинг “дастлабки унсури” ёки “бирламчи хужайраси” сифатида тавсифлаш бежиз эмас. Чунки ҳуқуқий норма жамиятда кутилган хулқ-атворни белгилайдиган, ваколатли орган томонидан ўрнатилган ва умумий мажбурий кучга эга бўлган қоидадир¹⁰.

Ҳуқуқ назариясига кўра, ҳуқуқ нормаси — бу давлат томонидан ўрнатилган ёки рухсат этилган, жисмоний ва юридик шахсларга ҳуқуқ ва мажбуриятлар юклайдиган, ижтимоий муносабатларни тартибга соладиган ва бузилган ҳолда жавобгарликни назарда тутадиган умумий хулқ-атвор қоидасидир. Ушбу таъриф турли манбаларда деярли ўзгармаган ҳолда келтирилиши, ҳуқуқий норманинг барқарор илмий моҳиятини яна бир бор тасдиқлайди¹¹.

Ҳуқуқий нормага берилган ҳар қандай таъриф унинг ижтимоий-юридик ҳодиса сифатидаги барча жиҳатларини тўлиқ қамраб ололмайди. Шу боис, норманинг ўзига хос белгилари ҳақида фикр юритилганда, уни ижтимоий муносабатларни мақсадли тартибга солишга хизмат қилувчи асосий хусусиятлари таъкидланади. Жумладан, ҳуқуқий норма ҳокимият субъекти номидан ўрнатилади; императив характерга эга бўлиб, муайян вазиятда кутилган хулқ-атворни белгилайди; барча манзилга етказилувчилар учун мажбурийдир; қонун ва бошқа меъёрий хужжатларда расман ифодаланади ҳамда давлат мажбурлови билан таъминланади¹².

Бундай ёндашув ҳуқуқий норманинг ижтимоий мақсадга йўналтирилганлиги ва юридик моҳиятини яққол намоён қилади. Шу билан бирга, у қонунийлик тамойилининг мазмунан ва расман бирлигини тасдиқлайди, чунки ҳуқуқий нормалар қонуний ва ғайриқонуний хулқ-

⁹ Davlat va huquq nazariyasi / Mas'ul muharrir y.f.d., professor H.Boboyev. Darslik. –Toshkent: TDYU, 2020. – B 71.

¹⁰ Davlat va huquq nazariyasi: Darslik / X.T. Odilqoriyev, I.T. Tulteyev va boshq.; prof. X.T. Odilqoriyev tahriri ostida. — Toshkent: “Sharq”, 2009. — B 257.

¹¹ Saydullayev Sh.A. Davlat va huquq nazariyasi: darslik. – Toshkent: TDYU, 2021. – B 98.

¹² Актмирова Д.К., Амбарцумян В.А. Теория государства и права // Евразийский научный журнал. 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-gosudarstva-i-prava> (мур.вакти: 11.10.2024).

атворни ажратишда ягона мезон вазифасини бажаради. Юридик меъёрларга қатъий риоя этиш талаби ҳам айнан шу институтнинг ўзига хос аҳамиятидан келиб чиқади.

Ҳуқуқий норманинг яна бир муҳим жиҳати — унинг давлат томонидан кафолатланганлигидир. Бошқа ижтимоий меъёрлардан фарқли ўлароқ, юридик нормалар расмий ва муқаррар давлат мажбурияти билан таъминланади. Бу хусусият ҳуқуқий санкцияларнинг мавжудлигида ўз ифодасини топади¹³.

Юридик меъёрлар, шунингдек, ўзига хос расмийлаштирилган тартибга эга: улар аниқ, равшан, бошқа меъёрий ҳужжатлар билан уйғун бўлишни талаб қилади ва муайян ижтимоий шароитларни ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлашга хизмат қилади. Уларда кимга мурожаат қилингани, қандай хулқ-атвор талаб этилгани ва бузилган тақдирда қайси жазо чораси қўлланилиши аниқ кўрсатилган бўлади.

Ҳуқуқий нормаларнинг ушбу белгилари ҳуқуқ фанларида келтириладиган ҳуқуқнинг умумий белгилари билан ҳамоҳангдир. Агар ҳуқуқ давлат томонидан ўрнатилган умуммажбурий нормалар тизими сифатида талқин этилса, бу мослик табиийдир. Шунинг учун ҳуқуқ яхлит ҳодиса сифатида алоҳида нормаларга хос бўлмаган умумий ва умумлаштирувчи хусусиятларга эга.

Замонавий ҳуқуқ назарияси ҳуқуқий нормани нафақат юридик механизм, балки инсон хулқ-атвори ва ижтимоий ҳаётнинг объектив жараёнларидан келиб чиқадиган социологик-ахлоқий меъёр сифатида ҳам таҳлил қилиш зарурлигини таъкидламоқда¹⁴. Ижтимоий меъёр инсоннинг кутилган хулқ-атворини белгилайди, жамиятнинг структураси ва ҳаракат мантиғини ифодалайди, нима қилиш ва нима қилмаслик лозимлигини аниқ кўрсатади. Бу нормалар объектив тусга эга бўлиб, шахснинг индивидуал хусусиятларидан қатъи назар, жамият ривожига талаб қиладиган умумий мажбурий ҳаракатлар моделини шакллантиради.

Ижтимоий меъёрнинг асосида кутилган хулқ-атворни белгиладиган объектив қиймат ётади, бироқ ҳуқуқий нормаларни талқин қилишда бу жиҳат кўпинча эътибордан четда қолади. Аслида меъёр инсон фаолиятида такрорланувчи барқарор ҳолатларнинг умумлашган ифодаси бўлиб, унинг субъектив тарзда ўрнатилиши ҳам, объектив ижтимоий жараёнларга таяниши ҳам унинг табиати учун хосдир.

¹³ Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. – Toshkent. «Adolat», 2018. – B 260.

¹⁴ Бырлэдяну В.И. Современная теория правового регулирования // Журнал российского права. 2011. №4 (172). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-teoriya-pravovogo-regulirovaniya> (мур.вақти: 09.11.2024).

Ижтимоий меъёрда объектив ва субъектив омиллар ажралмасдир: меъёр яратиш мақсадли фаолиятни талаб этса-да, унинг илдизи воқеликдаги ҳақиқий эҳтиёжлар билан боғлиқ¹⁵. Шу боис меъёр фақат тақиқловчи кўрсатма эмас, балки ижтимоий жараёнларни олдиндан кўра билиш ва мослаштиришнинг маҳсулидир.

Ижтимоий нормалар қатъий чекланмаган: улар мақсадга эришишнинг бир нечта вариантларини қамраб олади. Ҳатто ҳуқуқий нормалар ҳам баъзан мослашувчан бўлиб, турли вазиятларда турлича қўлланилиши мумкин. Шу туфайли меъёрлар жамиятнинг ўзгарувчан эҳтиёжларига мос равишда янгиланиб бориши лозим.

Самарали норматив тартибга солишнинг моҳияти — меъёрларнинг бажарилишини назорат қилиш билан бирга, уларнинг реал ижтимоий шароитларга қанчалик мос келишини доимий баҳолаб боришдир. Фақат мослашувчан ва ҳаётий эҳтиёжларга жавоб бера оладиган меъёрлар жамият учун фойдали бўлиши мумкин¹⁶.

Юридик норманинг давлат иродаси билан боғлиқлиги унинг деонтик, яъни мажбурий характерини англатади. Бироқ нормани фақат “кераклилик” тамойили билан чеклаш тўғри эмас, чунки қонун чиқарувчи иродаси ҳам объектив ижтимоий шароитлар билан ҳар доим чекланган бўлади. Бу борада Ш.А. Сайдуллаев таъкидлаганидек, ҳатто мутлақ ҳокимият эгаси ҳам табиат ва ижтимоий муносабатлар қонунларига зид тартиб ўрната олмайди; қонунлар амалда мавжуд жараёнларнинг ижтимоий ҳақиқатидан келиб чиқиши лозим¹⁷.

Норма қонун ҳужжатларида расмийлаштирилган бўлса-да, унинг моҳияти объектив ижтимоий воқеликнинг аксидир. Қонуннинг пайдо бўлиши ҳам муайян муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш зарурати мавжудлигини кўрсатади. Шу маънода, ҳуқуқий норма — воқеликни ҳуқуқий қолипга солиш орқали уни тартибга солиш усулидир¹⁸.

Ижтимоий меъёрлар нуфузли ижтимоий субъектлар — давлат, ташкилотлар, етакчи гуруҳлар томонидан жамият манфаатларига мос равишда яратилади. Улар мавжуд урф-одатлар, қарор топган хулқ-атвор шакллари ва ижтимоий кутилмаларга таяниб, одамлар хатти-ҳаракатларини муайян йўналишга солишга қаратилган. Меъёр

¹⁵ Баширова Л.С. Социальная норма и девиация // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2000. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-norma-i-deviatsiya> (дата обращения: 10.12.2025).

¹⁶ Davlat va huquq nazariyasi / Mas'ul muharrir y.f.d., professor H.Boboyev. Darslik. –Toshkent: TDYU, 2020. – B 105.

¹⁷ Saydullayev Sh.A. Davlat va huquq nazariyasi: darslik. – Toshkent: TDYU, 2021. – B 30.

¹⁸ Усмонова О.Х. Правосознание и правовые нормы // Экономика и социум. 2021. №11-2 (90). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravosoznanie-i-pravovye-normy> (дата обращения: 10.12.2025).

ижодкорлиги жараёни доимо воқелик таҳлили, башорат қилиш ва мақсадли йўналтиришни ўз ичига олади¹⁹.

Ижтимоий меъёрлар табиат қонунларидаги каби қатъий эмас, улар мақсадга эришишнинг бир нечта вариантини ўз ичига олади. Шунингдек, ҳуқуқий нормалар ҳам баъзан мослашувчан бўлиб, турли ҳолатларга кўра турлича амал қилиши мумкин. Жамият учун энг самарали меъёрлар — ўзгарувчан шароитларга тез мослаша оладиган, реал вазиятларни ҳисобга олган, амалда ҳаётий бўлган нормалардир.

Шу боис қонун ижодкорлиги фақат мавжуд муносабатларни ифода этиш билан чекланмайди, у ижтимоий жараёнларни бошқариш, барқарор институтларни мустаҳкамлаш ва янгиларини яратиш воситаси сифатида катта ижодий имкониятларга эга. Замонавий ҳуқуқ назарияси ҳам норманинг давлат иродаси махсули сифатидагина эмас, балки жамият ривожининг объектив тенденцияларини ифодаловчи ижтимоий ҳодиса сифатида ҳам ўрганилишини талаб қилмоқда.

Ушбу ишда ҳуқуқий нормаларнинг ижтимоий амалиётдан келиб чиқишига алоҳида эътибор қаратилган. Бу, аввало, масаланинг ҳуқуқ назариясида етарли даражада тадқиқ этилмагани, энг муҳими эса қонун ижодкорлиги жараёнидаги амалий аҳамияти билан изоҳланади. Амалдаги меъёрий ҳужжатлар тизими қанчалик кўп даражада ижтимоий амалиётда синовдан ўтган механизмларга таянса ва турли ижтимоий соҳалар тажрибасини қамраб олса, унинг тартибга солиш самарадорлиги шунчалик юқори бўлади.

Норматив ҳужжатларда акс этган назарий ва амалий юридик фанларнинг асосий мақсади белгиланган қоидаларнинг тўлиқ ва самарали бажарилишини таъминлашдир. Шу боис, ҳуқуқшунос олимлар тадқиқотни кўпинча айнан ҳуқуқ нормасини таҳлил қилишдан бошлайдилар. Ҳуқуқнинг марказий элементи сифатида ҳуқуқ нормасини изчил ўрганиш уни давлат томонидан ўрнатилган умуммажбурий нормалар тизими сифатида талқин этишга олиб келади. Мазкур ёндашув юридик фанларда узоқ даврлардан бери устувор бўлиб келган ва мамлакатимизда кечаётган туб ислохотлар шароитида ҳам ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда.

Фалсафий-ҳуқуқий ва табиий-илмий манбаларда “норма” тушунчаси нафақат муайян умумий қоида ёки талаб сифатида, балки оммавий жараённинг объектив мавжуд шакли, яъни “аллақачон шаклланиб, узоқ

¹⁹ Огородников Е. Нормальны ли социальные нормы // Индустриальная экономика. 2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/normalny-li-sotsialnye-normy> (дата обращения: 10.12.2025).

даврлар мобайнида амалда қарор топган ҳолат” сифатида ҳам талқин этилади²⁰. Инсон хулқ-атвориға нисбатан ушбу ёндашув шундан далолат берадики, ижтимоий меъёр — муайян синф ёки ижтимоий гуруҳга хос бўлган, улар томонидан ижобий баҳоланадиган ва кўпчиликда кузатиладиган типик ижтимоий муносабатлар ҳамда хулқ-атвор намунасининг мажмуини ифода этади²¹.

Ҳуқуқшуносликда “ижтимоий меъёр” тушунчаси марказий категория бўлиб, сиёсат, ахлоқ, дин, эстетика каби устқурмавий тизимларнинг тартибга солувчи асосий воситаси ҳисобланади²². Меъёр тушунчаси умумилмий тавсифга эга бўлиб, табиий фанларда у моддий объект ҳолатининг объектив белгиловчиси сифатида, ижтимоий фанларда эса инсон хулқ-атворини белгиловчи қоида сифатида талқин этилади.

Сўнги йилларда фалсафа фанларида ижтимоий меъёрларнинг моҳияти, хусусиятлари ва вазифаларини чуқур ўрганиш тенденцияси кучайди. Қ. Назаров меъёрни диалектик ва тарихий материализмнинг муҳим категорияси сифатида кенг тизимли муносабатлар доирасида таҳлил қилиш зарурлигини таъкидлайди²³. Бу ёндашув турли соҳаларда юзага келган назарий натижаларни умумлаштириб, умумий қоидалар тизимини ишлаб чиқиш имконини беради.

Ижтимоий меъёрлар баъзан жамиятнинг шахс хулқ-атвориға қўядиган шартли талаблари сифатида тавсифланади. Улар ижтимоий заруриятни акс эттириб, рухсат этилган хатти-ҳаракатлар чегарасини белгилайди. Меъёрнинг субъектив манбаи мавжуд бўлса-да, у доимо жамият эҳтиёжлари ва мавжуд шарт-шароитларнинг объектив инъикоси сифатида намоён бўлади.

Психологияда меъёр онтологияси турлича изоҳланади: баъзи тадқиқотчилар уни муайян ижтимоий субъект ижоди деб ҳисобласа, бошқалар меъёрнинг инсон иродасига боғлиқ бўлмаган объектив табиатини таъкидлайдилар²⁴.

²⁰ Карпин В.А. Философская проблема биологии // Философия науки. — 2018. — №4 (79). — УДК 57.01. — DOI: 10.15372/PS20180407. URL: <https://www.sibran.ru/upload/iblock/be5/be5bc7d50b6ad551ee07b546d6fc48c7.pdf>

²¹ Акматова Д.А., Бабакулова Р.Б., Социальные нормы и их взаимодействие с правом // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2024. №11-4 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-normy-i-ih-vzaimodeystvie-s-pravom> (мур.вакти: 02.02.2025).

²² Нурматова И.А., Саиджоновна С.Х. Ижтимоий меъёр жамият бошқарувининг ажралмас қисми // Scientific progress. 2023. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izhtimoiy-meyor-zhamiyat-bosh-aruvining-azhralmas-ismi> (мур.вакти: 04.07.2025).

²³ Фалсафа асослари. (Тузувчи ва масъул муҳаррир: Қ. Назаров).— Т., «Ўзбекистон» нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2005.— Б 206.

²⁴ G'oziyev E. Umumiy psixologiya: Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik. I kitob. – Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti, 2002.

Меъерий тизимларни мантиқий таҳлил қилувчи олимлар меъерни зарур хатти-ҳаракатни белгилайдиган нуфузли кўрсатма сифатида қарайдилар ва уни меъерий аҳамиятга эга муҳокама амалда буйруқни ўз ичига олган фикр билан тенглаштирадилар²⁵.

Ахлоқ фалсафасида “ижтимоий меъёр” ва “ахлоқий меъёр” тушунчалари ҳам турлича талқин этилади. Ахлоқий меъёр фақат онгли ижод маҳсули эмас, у аввало инсон амалий ҳаётида шаклланган намунавий хулқ-атвор андозаси сифатида объектив мавжуд, шу андозани онгда акс эттириш эса унинг субъектив жиҳатини ташкил этади²⁶. Э.Расулев, В. Игошен ва А. Султановалар ахлоқий меъерни ахлоқий онг билан амалий фаолиятни боғловчи ўзига хос боғин сифатида таърифлайдилар²⁷.

Е.Н.Тогузаева меъерни ҳам объектив, ҳам субъектив жиҳатларни қамраб олган ҳодиса сифатида изоҳлайди. Унинг фикрича, жамоатчилик томонидан маъқулланган хулқ-атвор шакллари амалий фаолиятда шаклланиб, мақсадга йўналтирилган ҳаракат натижасида ахлоқий меъерга айланади²⁸.

Энг қадимги ижтимоий-бошқарув тизимларидан бири бўлган ахлоқни ўрганувчи тадқиқотчилар ахлоқий ва ижтимоий меъерларнинг амалиёт ёки онг соҳасига мансублиги ҳақида ягона хулосага келмаганлар. Диншунослик ва эстетика соҳаларида ҳам “меъёр” тушунчаси ўхшаш маънода қўлланилади: дин — хулқ-атворни бошқарувчи ғоялар, қадриятлар ва қоидалар тизими сифатида талқин этилади. Диний меъерлар ҳақида ҳуқуқий адабиётларда маълумот кам бўлса-да, муҳаққиқлар уларнинг икки томонлама табиатини таъкидлайдилар: жамият томонидан ўрнатилган қоида сифатида ва дин белгилаган талаб сифатида²⁹.

Диний меъерларнинг асосий белгиси — улар эътиқодга, ишончга суянган ҳолда тарихий амалиётда шаклланган одатий хулқ-атвор андозаларига айланиши. Вақт ўтиши билан бундай ҳаракат шакллари зарур ва мажбурий, табиий ҳодиса сифатида идрок этилади.

²⁵ *Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik.* – Toshkent. «Adolat», 2018. – В 297.

²⁶ *Ochilova, V.M. Axloq falsafasi: O'quv qo'llanma.* – Jizzax: “Ijod-print”, 2019. – В 101.

²⁷ *Расулев Э., Игошин В., Султанова А. Этика, эстетика, логика: Учебное пособие.* – Ташкент, 2014. – Б 71.

²⁸ *Тогузаева Е.Н. Нормы морали, права, религии как регуляторы поведения // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2007. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/normy-morali-prava-religii-kak-regulyatory-povedeniya> (мур.вақти: 04.07.2025).*

²⁹ *Narbekov A.V. Dinshunoslik asoslari: O'quv qo'llanma.* – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2007. – В 141; *Расулев Э., Игошин В., Султанова А. Этика, эстетика, логика: Учебное пособие.* – Ташкент, 2014. – Б 107.

Эстетик меъёрлар эса инсоннинг субъектив дунёқарашига кучли боғланган бўлиб, қатъий буйруқлар ёки мажбурлов нормаларини ўз ичига олмайди. Эстетик баҳолаш учун асосий мезон — амалий муносабатлар шароити ва эстетик фаолиятнинг амалда шаклланган стандартларидир.

